

Изд-во Ёкрак, 2005. – С. 75–95.

14. Пак С.Д. Социальное значение личных местоимений в корейском языке // Язык. – Чонджу: Изд-во Национального университета Чунгбук. – 1982. – Вып.10.

15. Полуяхтова С.В. Феномен интерференции в иноязычной профессиональной межкультурной коммуникации. Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates. 2017. Том 3. № 1. – С. 234-245.

16. Роль местоимений 2 лица в выражении вежливости в русском и корейском языках. – <https://articlekz.com/article/23653>

17. Рубинчик Л.И. Местоимения 2 лица в русском языке. – Тимачёв П.В. Лингвокультурная интерференция как коммуникативная помеха (на материале английского языка). // Автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ. 10.02.04. – Волгоград: Волгоградский государственный университет. 2005 – <https://russkiyazyk.ru/chastirechi/mestoimenie/mestoimeniia-2-litsa.html>

18. Тимачёв П.В. Лингвокультурная интерференция как коммуникативная помеха (на материале

английского языка). // Автореферат диссертации по филологии, специальность ВАК РФ. 10.02.04. – Волгоград: Волгоградский государственный университет. – 2005].

19. Трубачев О.Н. Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду / О.Н. Трубачев // Вопр. языкознания. №3. 1998. – С. 3-25.

20. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: Лингвистический и методический аспекты. Изд. 3. URSS. 2006. – 160 с.

21. Чве Х.Б. Книга о нашем языке. – Сеул: Изд-во Джонгымса, 1961. – 207 с.

22. Юсупов У.К. Теоретические основы сопоставительной лингвистики. – Т.: Фан, 2007. – С. 27.

23. Словарь-справочник лингвистических терминов. Изд. 2-е. – М.: Просвещение. Розенталь Д. Э., Теленкова М.А. 1976.

24. 표준국어대사전. 박경리. 토지.: <https://stdict.korean.go.kr/main/main.do>

25. <https://search.shopping.naver.com/book/catalog/32493205767>

26. <https://ko.wiktionary.org/wiki/>

CEYHUN HACIBƏYLİNİN ELMI YARADICILIĞINDA QARABAĞ DIALEKTI

Manafov N.

*Mingəçevir Dövlət Universitetinin dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ORCID: 0000-0003-1082-1868*

KARABAKH DIALECT IN THE SCIENTIFIC WORK OF JEYHUN HAJIBAYLI

Manafov N.

*Assistant Professor of Mingachevir State University,
Ph.D. in Philology
ORCID NO: 0000-0003-1082-1868*

Xülasə

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (1918-1920) süqutu dəyərli şəxsiyyətlərin itirilməsi, görkəmli ziyalıların ölkədən getməsi, mühacir həyatı yaşamağa məhkum edilməsi demək idi. Belə görkəmli ziyalılardan biri də Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, yazıçı-publisist, tərcüməçi, nəşir və ictimai xadim Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyliydir (1891, Şuşa - 1962, Paris).

Ceyhun Hacıbəyli 1919-cu ildən ömrünün sonuna qədər - 43 il Fransada mühacirətdə yaşamışdır. C. Hacıbəylinin mühacirət dövrü yaradıcılığında ən qiymətli elmi əsərlərindən biri “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəridir.

Əsər Parisdə “Asiatik” jurnalının 1933-cü il yanvar-mart tarixli nömrəsində dərc edilmiş, yalnız müstəqillik dövründə Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur.

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəri bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır və Qarabağın dialekt və folklorunu öyrənmək üçün mötəbər mənbədir.

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəri “Sözünü”, “Giriş”, “Əlifba” (Bəzi xüsusiyyətlər) ilə birlikdə otuz üç paragrafdan ibarətdir.

“Giriş”də müəllif qeyd edir ki, Qafqaz Azərbaycanında işlənən müxtəlif dialektlər arasında Qarabağ dialekti səs baxımından ən zəngin və formaca ən “şəkilli” dialektlərdən biridir.

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsərində ədəbi dildən fərqlənən dialektizmlər çoxdur. Ailə üzvləri və qohumluqla bağlı terminlər daha qədimdir və bu sözlərdən bəzisi qohum türk dillərində indi də müşahidə olunur.

Qarabağ dialektində qədim türk sözlərinin intensivliyi qədimdən bu ərazilərdə türk tayfalarının məskunlaşdığını göstərir.

Ceyhun Hacıbəylinin “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” dilçiliyimizin ən dəyərli əsərləri cərgəsində özünə yer tutan tədqiqatlardandır. Əsər təkcə dilçi-dialektoloqlar üçün deyil, dil tarixçiləri, türkoloqlar üçün də qiymətli tədqiqat mənbəyidir.

Abstract

The dissolution of Azerbaijan Democratic Republic (1918-1920) meant the loss of valuable personalities, the departure of prominent intellectuals from the country and their condemnation to emigre life. One of such outstanding intellectuals is Hacıbəyli Jeyhun Abdullhüseyn, a well-known representative of Azerbaijani literature, publicist writer, translator, publisher and public figure (1891, Shusha - 1962, Paris).

Jeyhun Hacıbəyli lived in exile in France for 43 years – from 1919 until the end of his life. One of the most valuable scientific works of J. Hacıbəyli in the era of emigration is the work “Karabakh dialect and folklore (Caucasian Azerbaijan)”.

The work was published in Paris in January-March 1933 edition of the “Asitik” magazine and was translated into Azerbaijani only during the period of independence.

The work “Karabakh dialect and folklore (Caucasian Azerbaijan)” is still relevant today and is a reliable source for studying the dialect and folklore of Karabakh.

The work “Karabakh dialect and folklore (Caucasian Azerbaijan)” consists of thirty-three paragraphs along with “Preface”, “Introduction”, “Alifba” (Some features).

In the introduction, the author notes that, among the various dialects used in Caucasian Azerbaijan, the Karabakh dialect is one of the richest in sound and the most “imaginative” in form.

There are many dialectisms that are different from the literary language in the work “Karabakh Dialect and Folklore (Caucasian Azerbaijan)”. Terms related to family members and kinship are older, and some of these words are still found in related Turkic languages.

The intensity of ancient Turkic words in the Karabakh dialect indicates that Turkic tribes have lived in these areas since ancient times.

“The Karabakh Dialect and Folklore (Caucasian Azerbaijan)” by Jeyhun Hacıbəyli is one of the most valuable works of our linguistics. The work is a valuable research source not only for linguists-dialectologists, but also for language historians and Turkologists.

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, görkəmli ziyalılar, mühacir həyatı, Qarabağ dialekti, Qarabağ folkloru, tədqiqat mənbəyi, qiymətli əsər.

Keywords: Azerbaijan Democratic Republic, prominent intellectuals, immigrant life, Karabakh dialect, Karabakh folklore, research source, valuable work.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu dəyərli şəxsiyyətlərin itirilməsi, görkəmli ziyalıların ölkədən getməsi, mühacir həyatı yaşamağa məhkum edilməsi demək idi. Belə görkəmli ziyalılardan biri də Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndəsi, yazıçı-publisist, tərcüməçi, nəşir və ictimai xadim Ceyhun Əbdülhüseyn oğlu Hacıbəyliydir (1891, Şuşa - 1962, Paris).

1919-cu ilin yanvar ayında Parisə Versal sülh konfransına yola düşən nümayəndə heyətinin tərkibində Ceyhun Hacıbəyli də var idi. O, Fransanın Sorbon Universitetində hüquq təhsili almışdı, Paris mühitini, fransız dilini gözəl bilirdi.

AXC-nin süqutundan sonra Ceyhun Hacıbəylinin həyatının mühacirət dövrü başlayır. Böyük qardaşı, dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov nə qədər təhrik etsə də, Ceyhun Hacıbəyli canından artıq sevdiyi doğma Azərbaycana qayıtmadı (Sovet Azərbaycanında onu “nələrin gözlədiyini” yaxşı bilirdi).

Ceyhun Hacıbəyli ömrünün sonuna qədər - 43 il mühacirətdə yaşadı. Bir gün də olsun Azərbaycanı unutmadı, ömrünü Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinə həsr etdi, milli ədəbi-ictimai fikir tarixinə töhfələr verdi, Azərbaycan xalqının zəngin mədəni nailiyyətlərinin dünyaya tanınması istiqamətində mühüm fəaliyyət göstərdi.

C. Hacıbəylinin mühacirət dövrü yaradıcılığında ən qiymətli elmi əsərlərdən biri

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəridir.

Əsərdəki “Sözünü”dən aydın olur ki, bu tədqiqat görkəmli türkoloq Vasili Radlovun (1837-1918) türk-tatar dialektləri toplusu üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ceyhun bəy bu işə tanınmış türkoloq Aleksandr Samoyloviçin (1880-1938) məsləhəti və köməyi ilə girişmiş, materialları 1915-ci ilə kimi toplamış, transkripsiyasını vermiş, mətnləri rus dilinə tərcümə etmişdir.

Lakin dünyada baş verən siyasi dəyişikliklər, inqilab və müharibələrin gedişi, mühacirət həyatı Ceyhun Hacıbəyliyi rus şərqşünasları mühitindən uzaqlaşdırdı.

Sonralar Ceyhun Hacıbəyli tədqiqatlarını fransız dilinə çevirdi, əsəri latın qrafikası ilə Parisdə çıxan “Journal Asiatik”in 1933-cü il yanvar-mart tarixli nömrəsində dərc etdirdi.

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəri yalnız 1999-cu ildə - müstəqillik dövründə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Bayram Ağayev tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunub nəşr edilmişdir (1). 2017-ci ildə isə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu “ Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasından Ceyhun Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri”ni oxuculara təqdim etdi (2).

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəri bu gün də aktuallığını saxlamaqdadır və Qarabağın dialekt və folklorunu öyrənmək üçün mötəbər məxəzdir (4, 283).

Bu qiymətli tədqiqat əsərinin adı diqqəti cəkir: Qarabağ sözü ilə yanaşı mütərəzədə Qafqaz Azərbaycanı xüsusi olaraq diqqətə cətdırılır (3,44).

Əsərin adı bir daha sübut edir ki, Garabağ hələ Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Sovet Hakimiyyəti illərinə kimi də Azərbaycan torpağı olub, Qarabağ ta əzəldən qədim türk torpağıdır.

Ceyhun Hacıbəyli əsərin “Önsöz”ündə yazır: “Oxucu bu tədqiqatda lap kiçik yaşlarından Azəri türkcəsində danışan bir adamın türk folkloruna töhfəsini görəcəkdir” (5, 32).

Sonra müəllif öz sələfləri Karl Foy, Lüsyen Buva və Nikolay Dmitriyevin adlarını cəkir və onların əməyini qeyd edir (“Önsöz”dəki axırıncı cümlənin dilimizə tərcüməsi həm birinci, həm də ikinci nəşrdə unudulub. N.M.).

Ceyhun Hacıbəyli Qarabağ dialekti və folkloruna dair tədqiqatlarını Asiya cəmiyyətinə təqdim edəndə öz sələflərinin türkologiyadakı xidmətlərini yaxşı bilirdi: Alman alimi, İran türkologiyasının banisi Karl Foy (1856-1907) Azərbaycan dilinin Təbriz dialektinə və Urmiya ləhcəsinə dair xüsusi araşdırmalar aparmış və dialektoloji tədqiqatlarını 1903-1904-cü illərdə Berlində dərc etdirmişdir; Fransız şərqşünası Lüsyen Buva (1872-1942) Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” povestini (1903), “Hacı Qara” (1904), “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah” (1906) komediyalarını fransız dilinə çevirmiş və “ Jurnal Aziatik”də dərc etdirmişdir; Rus dilçisi , Türkologiya elminin tanınmış nümayəndəsi Nikolay Dmitriyev (1898-1954) qısa bir vaxtda məşhurlaşmış “Serb və türk dillərinin qarşılıqlı təsirinə dair etüdlər” əsərinin müəllifidir.

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsəri “Sözünü”, “Giriş”, “Əlifba” (Bəzi xüsusiyyətlər) ilə birlikdə otuz üç paraqrafdan ibarətdir.

“Giriş”də müəllif qeyd edir ki, Qafqaz Azərbaycanında işlənən müxtəlif dialektlər arasında Qarabağ dialekti səs baxımından ən zəngin və formaca ən “şəkilli” dialektlərdən biridir (5, 32).

Ceyhun Hacıbəyli istedadlı bir dilçi kimi Qarabağ dialektinin mövqeyini düzgün qiymətləndirmiş, dövrün ədəbi dilinin fonetik, leksik, qrammatik normalarının XVIII əsrdə daha çox Qarabağ dialektinə uyğun gəldiyini görmüşdür.

C. Hacıbəyli yazır: “Fransa üçün ləhcə, daha doğrusu “Midi” ləhcəsi nədirsə, Qarabağ ləhcəsi də Azərbaycan üçün odur” (5,32).

Midi (hərfi mənada “günorta”) sözü Fransanın cənub hissəsini bildirmək üçün işlədilən ümumi termdir. Midi - həm də Fransanın cənubunda danışılan qədim ləhcədir, özünəməxsus dialektoloji xüsusiyyətləri (vurğusu, burun səslərinin işlədilməsi, “e” (əyri “e”) səsinin tələffüzü və s.) var.

Qarabağ dialekti XVIII əsrdə Azərbaycan dili üçün koynə (dialektfövqü) dialekt olduğu kimi, orta əsrlərdə Cənub ləhcəsi (Şimal ləhcəsi ilə birlikdə) fransız dili üçün koynə dialekt idi. Bu isə Fransız dilini mükəmməl bilən Ceyhun Hacıbəylinin (o, Fransada iki universitetdə təhsil almışdır) həm də Fransız dilinin tarixi və Fransız dilinin dialektologiyası haqqında mükəmməl biliyə malik olduğunu göstərir.

Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan dilində dialekt fərqlərinin yaranmasını düzgün müəyyən etmiş,

dialektləri məhəlli əlamətlərinə görə fərqləndirmiş, fransız oxucusuna sanballı əsər təqdim etmişdir. Çəkinmədən demək olar ki, Qarabağ dialekti o zaman nəinki Avropada və Rusiyada, heç Azərbaycanın özündə də bu cür geniş araşdırılmamışdı. Ceyhun bəy yazır : “ Bu kiçik ölkədə tələffüz bir rayondan başqasına keçdikcə dəyişir... bir-birindən fərqlənən əyalətlər ölkəsində eyni söz müxtəlif tərzdə tələffüz olunur” (5, 32-33).

Nümunə üçün “gəlmək” feilini götürür, qeyd edir ki, ədəbi dildə naqli keçmiş zamanın III şəxs təkində “gəlibdir” kimi tələffüz olunan bu feil, Qarabağ dialektində “gəlifdi”, Bakı dialektində “gəlibdü”, Şamaxı dialektində “gəlibdü”, Şəki dialektində “gəlitdi”, Quba, Dərbənd dialektlərində “gələtdi” kimi tələffüz olunur. “ Gedibdir” sözü də həmin qaydada tələffüz edilir: gedifdi; gedibdü; gedübdü; geditdi; gedətdi (3, 257).

Bu nümunələr sübut edir ki, Ceyhun Hacıbəyli Azərbaycan dialektlərinin fonetik xüsusiyyətlərini yaxşı bilirdi. Qarabağ dialektinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini göstərməsi, onlara dair nümunələr verməsi bunu bir daha sübut edir:

- Səslərin bir-birini əvəzləməsi:
 - “b” səsinin “f” və “v” ilə əvəzlənməsi, məs.: - gəlib-gəlif; gəbə-gəvə; qab-qav.
 - “c” səsinin “j” ilə əvəzlənməsi, məs.: - gecə-gejə; bic- bij.
 - “ç” səsinin “ş” ilə əvəzlənməsi, məs.: - işmək.
 - “q” səsinin “x” ilə əvəzlənməsi, məs.: - papaq-papax; qorxaq-qorxax.
 - “ə” və ya “e” səsinin “a” ilə əvəzlənməsi: - əhmək-axmax, əql-ağıl və s.
- “n,” (sağır “nun”) tələffüzünün xüsusi qeyd olunması, məs.: - man,a; san,a.
- Birinci sözdəki sonuncu saitin ikinci sözdəki ilk saitlə birləşməsi, məs.: - “onu eliyif- on eliyif” və ya saitin zəifləməsi, hətta itməsi, məs.: -“ora gedib” əvəzinə “oreydid” (3, 257).

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsərinin tərcüməsi zamanı “Əlifba. (Bəzi xüsusiyyətlər)” adlı III paraqrafın dilimizə tərcüməsi unudulub (N.M). “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” seriyasından buraxılmış

Ceyhun Hacıbəylinin seçilmiş əsərlərinin (Bakı, Elm, 2017) 258-ci səhifəsində qeyd olunur ki, III* - bu rəqəmlə işarələnmiş hissə əsərdə yoxdur (3, 258). Halbuki, əsərin fransız variantında (“ Le Dialecte et le Folk-lore du Karabagh (Azerbaïdjan du Caucase)” Par Djeyhoun Bey Hadjibeyli, “Extrait de Journal Adiatique”, 1933) üçüncü paraqraf (səh.34-35) oxuculara təqdim olunmuşdur (5, 34-35). (Jurnalın PDF variantını internetdə tapmaq mümkündür).

Unudulmuş III paraqrafda dialektoloji nümunələri düzgün oxumaq üçün latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasına dair 18 xüsusiyyət (transkripsiya işarələri və izahlar) verilib: məs.: - saitlərinin uzun oxunması işarəsi; -sait səs birləşməsinin “main” sözdəki “ai” kimi tələffüzü; bəzi səslərin (dj) ingilis dilindəki “gentliman” sözdəki “g” səsi kimi tələffüzü; “h” səsinin bəzi hallarda alman dilindəki “ich “ sözdə olduğu kimi “ch” səsi ilə tələffüzü; “j” səsinin “jeune” (dək) sözdəki (j) kimi, yaxud “genre” sözdəki (g) kimi tələffüzü ; “s” səsinin-“tache” (cəhd) sözdəki “ch” kimi tələffüz edilir; -“g” səsinin hər yerdə “goreq” sözdəki ilk (g) kimi tələffüzü “ğ” –Paris ləhcəsindəki (r) kimi tələffüz olunur; “g”- qırtlaq sonuru; n’ səsinin

“benqal” sözündəki (ng) kimi tələffüzü ; ”i” səsi- rus əlifbasındakı (ы), “белый” rus sözünün fransız transkripsiyasındakı (ui) səsi kimi oxunur; “l”-səsindən əvvəl qalın sait gəldikdə bütün sozlərdə “l” qalın oxunur (“olmaq” sözündə olduğu kimi), “l”-səsindən əvvəl incə sait olduqda “l” nisbətən incə tələffüz edilir; k’- qırtlaqda deyilən kar səs ... (5, 34-35).

Bu paraqrafta müəllif Qarabağ dialektinin özünəməxsus danışıq səslərini yeri gəldikcə fransız, alman, ingilis, rus ədəbi dillərində olan oxşar səslərlə müqayisə edir, transkripsiya işarələrini verir, necə deyirlər, Avropa oxucusuna “bələdçi”lik edir.

Həmin xüsusiyyətlər (transkripsiya işarələri, izahlar) müasir Azərbaycan oxucusu, əsərin gələcək tədqiqatçıları üçün də böyük əhəmiyyəti daşıyır. İnanırıq ki, növbəti nəşrlərdə oxucular III paraqrafın tərcüməsi ilə də tam tanış ola biləcəklər.

IV paraqraftan başlayaraq C. Hacıbəyli Qarabağ dialektində aid mətnləri – folklor nümunələrini (tapmaca (30 tapmaca), alliterasiya (12), qafiyəli xalq deyimləri (11), xalq məzhəkələri (5), uşaq kompozisiyaları (4), qafiyə oyunları (18), beşik nəğmələri (2), ağılar (10), lətifələr (8), zarafatlar (8) və s.) oxuculara təqdim etmişdir.

Ceyhun Hacıbəyli nümunələri əvvəlcə Qarabağ dialektində verir, sonra fransız dilinə tərcümə edir, yeri gəldikcə onlara fransız dilində şərhlər yazır.

C. Hacıbəyli topladığı mətnləri ədəbi dilə uyğunlaşdırmadan, müxtəlif şərti işarələrin köməyi ilə, dialektə olduğu kimi qələmə almışdır. Qarabağ dialektinin özünəməxsusluğu (onun fonetik, qrammatik, leksik xüsusiyyətləri), orijinallığı, canlı dilin tərəvəti bütün nümunələrdə qorunub saxlanmışdır.

Fonetik xüsusiyyətlər: -“a” səsinin söz ortasında möhkəmliyi, məs.: - *Taf tapbaja –gül yapbaja – məməli hatın dışdəri yoh.*

- “i” səsinin söz əvvəlində möhkəmliyi, məs.: -... *İyid ona deyərəm ki, söydüyün ala qaça.*

- saitlərin dəyişməsi: “e” –“ə” dəyişməsi, məs.: - *Sarıdır, zəfəran dəyil, Yazılıdı, Quran dəyil.*

- “ə” –“a” dəyişməsi, məs.: - *Oyanı çapar, buyanı çapar...; Qarğa mana, Sağsağan sana; Gedin düşmana deyin...*

- açıq saitlərin (a, o, ö, e, ə) daha çox işlənməsi, məs.:

- Qarabağda talan var,
Zilfin üzə salan var.

Mən burda çox əyləndim,
Gözü yolda qalan var.

Bayatıda işlənmiş 28 saiddən 22-ci açıq (a,o,ö,ü,ə), 6-sı qapalıdır (i,ı, u.ü).

- “b” və “d” səslərinin söz əvvəlində, “y” səsinin söz ortasında möhkəmliyi, məs.: -*Bir bardaxda iki su; Qolları budax kimi... Bəyirir oğlax kimi; ... Dəydi kotana, Dəryada balığa; Bir öküzüm var, guyrugunnan tutmuyuncan pəyyeyirməz (pəyəyə girməz).*

Nümunələrdə Qarabağ dialektinin qrammatik xüsusiyyətlər də əksini tapıb, məs.:

- *Alçajıx damdan qar yağar- “jıx”, “jix” şəkiçisinin köməyi ilə sifətin azaltma dərəcəsi düzəlmişdir.*

- *Üçmüncüdə gördüm ki, bullarda belə, axırda çıxdım yeddimmüncüyə, gördüm, göy deşik-deşikdi. Bu nümunədə sıra sayları ədəbi dildən fərqli olaraq, “müncü”, “münci” şəkilçiləri ilə ifadə olunmuşdur.*

- ... *quyrugunnan tutmuyuncan... “nan” qədim çıxışlıq hal şəkilçisidir.*

- *Aşix qareynan,*
Xatın qareynan.

Fələyin nə işi var

Mən günü qareynan-

Bu nümunədəki “nan,” müasir ədəbi dilimizdə birgəlik bildirən “ilə”, “la”, “lə” qoşmasının arxaik variantıdır. “Birlən, birlə, ilən, nan, nən, ilə, la”.

- Qarabağ dialektində sual cümlələri daha çox sual intonasiası və sual ədatları ilə işlənir, məs.: -*Səfi bəyin evi budumu? Budu, neynirsən? Ay xala, Səfi bəyi tanıyırsan? Oğlunu tanıyırdın? Külfətini tanıyırdın?*

“Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” əsərində ədəbi dildən fərqlənən dialektizmlər də çoxdur. Ailə üzvləri və qohumluqla bağlı terminlər daha qədimdir və bu sözlərdən bəzisi qohum türk dillərində də müşahidə olunur. Məsələn, Qarabağ dialektində “ata” sözü ilə birgə, eyni mənada “dədə”, “ağa” sözləri də işlədilir. “Dədə” termini müxtəlif fonetik variantda (dada, dədə, dədə, dədu” və s.) “ata”, “baba”, “qayınata” mənalarında türk dillərinin əksəriyyətində (türkmən, özbək, qazax, noqay, yeni uyğur və bağqa dillərdə) işlədilir. Özbək dilində “dədə” həm də müraciət bildirən sözdür (xıtab).

“Ağa” sözü də (“ata”, “böyük”, “böyük qardaş”, “böyük adam”, “dayı”, “yol göstərən”, “ağıllı” və s. mənalarında) türk dillərinin çoxunda qorunub saxlanılır. Yakut dilində də ataya “ağa” deyirlər. Azərbaycan dilinin əfşar şivəsində “ağababa” (baba, dədə mənasında), Quba dialektində “ağabacı” (böyük bacı), Ordubadda “ağanənə” (nənə, atanın anası), Gəncə dialektində “ ağbaji” (dayı xanımı, dayının həyat yoldaşı) sozləri də işlədilir.

Qarabağ dialektində qədim türk sözlərinin intensivliyi qədimdən bu ərazilərdə türk tayfalarının məskunlaşdığını göstərir.

Ceyhun Hacıbəylinin “Qarabağ dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı)” dilçiliyimizin ən dəyərli əsərləri cərgəsində özünə yer tutan tədqiqatlardandır. Əsər təkcə dilçi-dialektoloqlar üçün deyil, dil tarixçiləri, türkoloqlar üçün də qiymətli tədqiqat mənbəyidir.

Ədəbiyyat

1. Hacıbəyli C. Qarabağın dialekti və folkloru (Qafqaz Azərbaycanı), Bakı, Ozan, 1999, 48 s.

2. Hacıbəyli C. Seçilmiş əsərləri, Bakı, Elm, 2017, 367 s.

3. Hüseynova A. H. Ceyhun bəy Hacıbəylinin folklorşünaslıq irsi, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, №4, 2011, s. 39-44

4. Tahirli A. Ceyhun Hacıbəylinin həyat və yaradıcılıq yolu, Bakı, Elm və təhsil, 2019, 344 s.

5. Hadjibeyli Djeyhoun bey. Le Dialecte et le Folk-Lore du Karabagh (Aserbaïdjan du Caucase), Extrait du Journal Asiatique, Janvier-Mars 1933, Paris Imprimerie Nationale